

NOCHIZIQLI TENGLAMALAR. BOLZMAN TENGLAMASI

T.Tojiyev

FarDU axborot texnologiyalari kafedrası dotsenti.

Xodjimurodova Zilola

FarDU magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10408479>

Annotatsiya: Bu ishda nochiziqli Boltsman tenglamasini yechishda ketma-ket chiziqilashtirish usulini qo'llashni batafsil ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: Boltzman modeli, ehtimollik zichligi, tasodifiy hodisa, taqsimot qonunlari, eksperimental

Аннотация: В работе подробно рассмотрено применение метода последовательной линеаризации при решении нелинейного уравнения Больцмана.

Ключевые слова: модель Больцмана, плотность вероятности, случайное событие, законы распределения, экспериментальные данные.

Tegishli algoritm Haviland tomonidan ishlab chiqilgan va ko'plab mualliflar tomonidan ishlab chiqilgan. Tasodifiy xatoning xatti-harakati bir qator ishlarda faqat eksperimental tarzda o'rganilgan. Keling, masalaning algoritmik tomoniga e'tibor qaratsak, qabul qilingan modellarning jismoniy asoslanishiga to'xtalmasdan, uni maxsus adabiyotlarda izlash kerak. Modda orqali radiatsiya o'tkazish muammolarida bo'lgani kabi, nochiziqli Boltzman tenglamasining siyrak gazlar dinamikasidagi differensial shakli faza fazosining elementar hajmidagi gaz molekulari sonining muvozanat munosabati hisoblanadi. Statsionar holatda, molekulararo o'zaro ta'sir potentsiallari cheklangan bo'lsa, bu tenglama (Boltzman modeli uchun) ko'rinishga ega bo'ladi.

$$(v, grad u) = J_2(u, u) - uJ_1(u),$$

$$J_1(u) = \int_V |v - v_1| \sigma(|v - v_1|) u(r_1 v_1) dv,$$

$$J_2(u, u) = \iint_{V \times V} u(r_1 v') u(r_1 v'_1) |v' - v'_1| \sigma(|v' - v'_1|) T(v_1 v'_1 v') dv' dv'_1$$

Bu yerda u $R \times V$ faza fazosining birlik hajmidagi molekularning o'rtacha soni sifatida talqin qilinishi mumkin, v', v'_1 - ikki molekulaning o'zaro ta'sir qilishdan oldingi tezligi $v', v'_1 \in V, v$ - ulardan birining o'zaro ta'sirdan keyingi tezligi, $r = (x, y, z) \in R$, nisbiy tezlikning berilgan funksiyasini bildiradi, T - berilgan funksiya, sobit v' va v'_1 uchun u taqsimotning ehtimollik zichligi. Agar muammo ma'lum cheklangan hajmda $\bar{R} \in R$ qo'yilgan bo'lsa quyidagilar bo'lishi mumkin:

$$u(r, v) = u_0(r_0, v),$$

bu yerda v - berilgan funksiya, hajmning G tashqi chegarasiga tegishli,

$$u(r, v) = \int_{(v, n) < 0} k(v_1, v) u(r_0, r_1) dv_1$$

bu yerda $k(v_1, v)$ berilgan funksiya, r_0 hajmning R ichki chegarasiga tegishli γ , n chegara yuzasining tashqi normali. Oddiylik uchun, hajmni chegaralovchi ichki va tashqi yuzalar qavariq deb hisoblanadi.

$$\frac{1}{|v|} \int_v g \sigma(g) u^{(n-1)}(r, v') dv'_1.$$

Shunday qilib, agar biz F^0 ni manba tomonidan hosil bo'lgan molekullarning to'qnashuv zichligi deb hisoblasak (aniqroq holatda, ichki chegara mavjud bo'lganda, $F^0(x)$ n ga bog'liq), u holda biz molekullarning paydo bo'lish tarixini izchil o'rganishimiz mumkin. molekulasi. Bir qator mualliflar tavsiflangan algoritm yordamida olingan eksperimental va hisoblangan ma'lumotlar o'rtasidagi qoniqarli kelishuvni qayd etishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Halimovich, T. T., Mamirovich, I. S., Muminovich, K. A., Solizhonovich, A. S., & Valerievich, S. Z. (2020). Monte Carlo method for constructing an unbelised assessment of diffusion problems. European science review, (1-2), 7-12.
2. Tojiev, T. H., & Ibragimov, S. M. (2019). Numerical solutions of the cauchy problem for the generalized equation of nonisotropic diffusion. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(10), 33-41.
3. Тожиев Т, И. Ш., & Рахимов, К. (2017). Методы построения цепей маркова аппроксимирующие диффузионных задач. Toshkent shahridagi turin politexnika universiteti, 156.
4. Tojiyev, T., Boynazarov, A., & Farmonov, S. (2022). Pharmacokinetics is a description of drugs and their behavior in the human body by building a mathematical model. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(13), 146-149.
5. Тожиев, Т. Х. (2000). Метод Монте-Карло для решения некоторых диффузионных задач.
6. Мамажонов, М., Шерматова, Х. М., & Мукаддасов, Х. (2014). Постановка и метод решения некоторых краевых задач для одного класса уравнений

третьего порядка параболо-гиперболического типа. Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки, (1 (8)), 7-13.

7. Halimovich, T. T., & Abdurashidovich, K. A. (2022). Calculation of the exact integral by the monte carlo method. International journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(12), 38-47.

8. Khalilovich, T. T. (2022). Creation of an algorithm and software complex for solving parabolic type boundary value problems by statistical modeling method. Eurasian Journal of Physics, Chemistry and Mathematics, 12, 127-130.

9. Тожиев, Т., & Отахонов, А. (2018). Стохастические методы аппроксимации решения смешанной задачи для обобщенного уравнения неизотропное диффузии. Современные научные исследования и разработки, 1(5), 634-636.

10. Тожиев, Т. Х., & Алдашев, И. Т. (2023). Об одном методе аппроксимация диффузионных задач. Modern Scientific Research International Scientific Journal, 1(3), 11-17.

11. Тожиев, Т., & Уликов, Ш. (2018). Построение несмещенная и ε -смещённая оценки для решения задачи Коши для обобщенного уравнения неизотропной диффузии. Современные научные исследования и разработки, 1(5), 636-639.

12. Тожиев, Т., & Ибрагимов, Ш. (2018). Стохастические методы аппроксимации для решения диффузионных задач. In Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации (pp. 13-15).

13. Mamazonov, M., & Shermatova, K. M. (2017). On a boundary-value problem for a third-order parabolic-hyperbolic equation in a concave hexagonal domain. Bulletin KRASEC. Physical and Mathematical Sciences, 16(1), 11-16.

14. Mamazonov, M., & Shermatova, H. M. (2022). On a Boundary Value Problem for a Third-Order Equation of the Parabolic-Hyperbolic Type in a Triangular Domain with Three Type Change Lines. Journal of Applied and Industrial Mathematics, 16(3), 481-489.